

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 812 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funkcionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irismatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science.....	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота староорашаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orazbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	

PAXTA – TO‘QIMACHILIK KLASTERLARI DOIRASIDA BOG‘DORCHILIK KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI

Ergashov Ulug‘bek Zoxidjonovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti Samarqand kampusi,
“Iqtisodiyot va muhandislik fanlari” kafedrası assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimiz hududlarda paxta-to‘qimachilik klasterlari doirasida bog‘dorchilik klasterlarini tashkil etish va rivojlantirish hamda mamlakat miqyosida yashil makon umumilliy dasturiga amal qilgan holda dala chetlaridagi yerlardan samarali foydalanish haqida bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: klaster, eksport, mahsulot, oziq-ovqat, meva va rezavor, samaradorlik, barqaror agrosanoat, dala chetlari, paxta-to‘qimachilik.

Abstract: This article describes the organization and development of horticultural clusters within the cotton-textile clusters in the regions of our country, as well as the effective use of land on the edges of fields in accordance with the National Green Space Program.

Key words: cluster, export, product, food, fruits and berries, efficiency, sustainable agro-industry, field margins, cotton-textile.

Аннотация: В данной статье описаны организация и развитие садоводческих кластеров в рамках хлопко-текстильных кластеров в регионах нашей страны и эффективное использование земель по краям полей в соответствии с Национальной программой озеленения страны.

Ключевые слова: кластер, экспорт, продукт, продукты питания, плодоовощные, урожайность, устойчивое агропромышленное производство, опушки полей, хлопкотекстиль.

KIRISH

Bog‘dorchilik sohalarini rivojlantirish orqali mamlakatda, birinchidan, jahon bozoriga mamlakatimizning mazali mahsulotlarini olib chiqish imkoniyatlari yaratiladi, ikkinchidan, mamlakat ichida vitaminlarga boy mahsulotlar bilan aholi iste‘molini qondirishga erishiladi.

Respublikamiz, shu jumladan, Samarqand viloyatining katta hududi paxtachilikka ixtisoslashtirilgan klasterlardan iborat bo‘lib, paxta dalalarining atrofida bog‘dorchilik tashkil etilishi shubhasiz. Bunda dala chetiga ihota maqsadlarida ham mevali, qurilishbop va manzarali daraxtlar hamda butalar ekiladi. Bunday daraxt va butalarni ekish muhim jarayon bo‘lib, uning tashkil etilishi qanchalik to‘g‘ri va mukammal bajarilsa, dalani shamol erroziyasidan, o‘simliklarni esa zararlanishlardan muvaffaqiyatli saqlab qoladi. Bundan tashqari, dalalar atrofida joylashgan ariqlarni ham yaxshi saqlanishini ta‘minlaydi.

Daraxtlar va butalarni samarali ekish jarayonida mashina va mexanizmlardan foydalanish ko‘zda tutiladi. Bu, samarali manzarani vujudga keltirish va dala atrofi qiyofasini yanada ko‘rkamlashtirishga olib keladi. Odatda, paxta dalasi chetiga turli xil daraxtlar ekiladi. Ularni maqsadli ekish dala mehnatkashlariga qo‘shimcha daromad olish imkoniyatini oshiradi.

Shu yilning 28-noyabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida meva-sabzavot mahsulotlarini yetishtirish, qayta ishlash va eksport qilishni ko‘paytirish chora-tadbirlari yuzasidan videoselektor yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi.

Bunda dala chetidan samarali foydalangan fermerlar va tadbirkorlar reytingida qo‘shimcha ball olish, yer solig‘ini ikkiga bo‘lib to‘lash imkoniyati va boshqa ko‘rinishdagi imtiyozlarga ega bo‘ladi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev ma‘lum qildi.

Davlat rahbari 650 ming gektar maydondagi shaxsiy tomorqalar, ko‘chalar bo‘yi, dalalar cheti va kanallar atrofida daraxt va oziq-ovqat ekinlari ekish uchun foydalanish mumkinligini ta‘kidladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Amerikalik olim Maykl Porter tomonidan “klaster” atamasi iqtisodiy kategoriya sifatida kiritilgan. Uning fikricha, klaster — ma‘lum bir sohada faoliyat ko‘rsatayotgan kompaniya va institutlarning geografik jihatdan

tarmoqlararo birlashuvi hisoblanadi. M. Porter tomonidan klaster sifatida belgilangan dastlabki ob'ektlardan biri Italiya poyabzal ishlab chiqaruvchilarining kichik va o'rtta korxonalari guruhi bo'lgan. Shu nuqtai nazardan, klasterlar o'z me'yorlari, o'zaro ta'sir qilish qoidalari va o'ziga xos submadaniyati bilan o'rtta asr hunarmandlari gildiyasiga o'xshash ekanligi ta'kidlangan.

Bundan tashqari, agroklasterning mohiyati olimlardan yana biri A.A. Nastin tomonidan atroflicha asoslangan. Uning ta'rifiga ko'ra, "agroklasterning — bir vaqtda va o'zaro hamkorlikda ishlab chiqarish vazifalarini hal qilish va atrof-muhitni himoya qilish maqsadida geografik jihatdan bir joyda joylashgan, o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldiruvchi bozor subyektlari tizimi. Ushbu tizim oilaviy korxonalar, fermerlarning kooperativ korxonalari, ijtimoiy va ilmiy tashkilotlar, ta'lim muassasalari va maslahat xizmatlaridan iborat bo'ladi."

Yana bir rus olimi A.V. Glotko tomonidan berilgan ta'rifda, "agrosanoat majmuidagi tadbirkorlik agroklasteri — ushbu tizimda o'zaro aloqa madaniyatiga ega bo'lgan, bog'liq ishtirokchilarning umumiy iqtisodiy manfaatlarini amalga oshiruvchi va texnologik zanjir tamoyili asosida tashkil etilgan hududiy innovatsion yo'naltirilgan integratsion tuzilma" sifatida tavsiflanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kuzatuvlarimiz asosida paxta-to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari bo'yicha ilmiy xulosa va takliflar ishlab chiqilgan. Maqolani shakllantirish jarayonida kuzatish va tanlab olish, so'rovnoma, ilmiy-nazariy va empirik kuzatuv usullaridan foydalanilgan.

Dala hududlarida olib borilgan mevali va ihota daraxtlarini o'tqazish ishlari borasidagi tajriba shuni ko'rsatadiki, dala sharoitida 6–10 yoshli yirik hajmli turli mevali va manzarali daraxtlarning ko'chatlari kamroq shikastlanadi, tez o'sib dala sharoitiga moslashadi va ildizi yaxshi ko'karadi. Hozirgi Samarqand viloyati sharoitida mevali va manzarali daraxt va butalarning kuz va bahorda, qish yumshoq kelganida esa oktyabr oyidan to aprelgacha dala atroflariga ko'chirib o'tkazish imkoniyatlari mavjud.

Agar paxta dalasi atrofida ninabargli daraxtlar odatda ildizi tuprog'i bilan birga ekilganida, erta kuzda (sentyabr oxiri – noyabr) yoki erta bahorda (fevral – mart) ildizlarning kuzgi va bahorgi o'sish davrida dalaga ko'chirilsa, ularning ildizi yaxshi o'sib, tezda rivojlanadi. Paxta dalasi atrofida yaproq bargli mevali va manzarali daraxt va butalarning erta bahor mavsumida (fevral – mart) ekilishi kuzgi muddatda ko'chirib ekishga nisbatan yaxshi natija beradi.

Katta maydonlarda ihotalash ishlarini tashkil etishda katta yoshdagi daraxtlarning ko'pligi sababli, ekish muddatlari cho'zilib ketishi aniq. Bunday ekin turlariga 6–10 yoshli daraxtlardan eman, jo'ka, kashtan, qayin, bunduk, lola daraxti, 4–8 yosh va undan katta bo'lgan barcha ninabarglilar; butalardan buksus, magoniya, beresklet kiradi. Mevali daraxtlardan paxta dalasi atrofida o'rik, olcha, gilos, olxo'ri, yong'oq, behi, bodom, uzum ko'chatlarini ekish tavsiya etiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bog'dorchilik klasterlarini paxta-to'qimachilik klasterlari doirasida rivojlantirish paxta-to'qimachilik klasterlarining mavjud infratuzilmasi va resurslaridan samarali foydalanishga yordam beradi. Bu yondashuv iqtisodiy faoliyatni diversifikatsiya qilish, bandlik imkoniyatlarini oshirish va ishlab chiqarish samaradorligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Meva yetishtirishning yuqori iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati butun dunyoda mevalilikning jadal rivojlanishiga olib kelgan. Mazkur tarmoq qimmatli ozuqaviy va shifobaxsh xususiyatlarga ega oziq-ovqat resurslarining muhim manbalaridan biri hisoblanib, insonlarning sog'lom va muvozanatli ovqatlanishini ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Meva va rezavor mevalarni iste'mol qilish orqali aholi nafaqat zarur vitamin va minerallarni, balki muhim organik kislotalarni ham qabul qiladi, bu esa xalqning salomatligi va uzoq umr ko'rishini ta'minlaydi. Shuningdek, meva va rezavor o'simliklar qandolat va konserva sanoati uchun xomashyo bazasi sifatida xizmat qiladi. Ko'plab mevali o'simliklar nafaqat yuqori ta'mga, balki dekorativ fazilatlariga ham ega.

Samarqand viloyatida deyarli barcha paxta maydonlari atrofi turli daraxtlar bilan o'ralgan. Ko'pincha bu daraxtlar fermerlar, dehqonlar yoki aholi tomonidan ekilgan. Ular qatoriga tut daraxti (pilla yetishtirish uchun), teraklar (qurilish materiali uchun), tol daraxti (ishchilarning soyalashlari uchun), jiyda (ihotalash uchun), tok (mevasi uchun) va boshqa daraxtlar kiradi. Ko'pincha paxta dalasi atrofida maqsadsiz ravishda turli daraxtlar ekilgan bo'lsa-da, ba'zi fermerlar maqsadli ravishda o'rik, gilos yoki boshqa mevali daraxtlarni ekib, yaxshi daromad olishlarini ta'kidlashadi.

Respublika hukumati dala chetlaridan foydalanish masalasini ko'p bora ko'tarib, ularni bo'sh qoldirmaslik va maqsadli ishlatishni tavsiya qilib kelgan.

Tadqiqot davomida 342 ta respondentdan so'rovnoma o'tkazildi. Ularga paxta dalasi atrofidan foydalanish holati va istaklari bo'yicha 10 ta savol berildi (1-rasm).

1-rasm. Paxta dalalari atrofidan bog'dorchilik maqsadida foydalanish uchun respondentlarning istaklari tahlili¹.

Olingan so'rovnoma savollari natijalari shuni ko'rsatdiki, ko'pchilik paxta dalasi atrofidan foydalanish va qo'shimcha daromad olish istagiga ega. Respondentlarning "Paxta dalangiz atrofida daraxtlar bormi?" savoliga javoblari quyidagicha taqsimlandi: 287 kishi — "ha", 55 kishi — "yo'q" deb javob berdi. "Agarda yo'q bo'lsa, ekishni istarmidingiz?" savoliga esa 49 kishi "ha" deb javob qaytargan bo'lsa, 6 kishi ikkilanishlarini bildirgan.

"(Ekilgan) Daraxtlardan daromad olasizmi?" savoliga javoblarda soliqlar yoki boshqa masalalar sabab respondentlarning javob berishda ikkilanib qolgani kuzatildi: 117 kishi — "ha" deb javob bergan bo'lsa, 216 kishi — "yo'q" javobini tanlagan, 9 kishi esa ikkilanishlarini bildirgan.

"Ulardan daromad olish borasida qiziqishlaringiz bormi?" degan savolga esa ko'pchilik, ya'ni 319 kishi — "ha" deb javob qaytargan bo'lsa, 17 kishi — "yo'q" deb javob bergan, 6 kishi esa javob berishda ikkilanib qolgan.

Ushbu holatni "Fermer xo'jaligi to'g'risida"gi qonun hamda mahalliy davlat boshqaruv organlari tomonidan fermerlar yerlaridan boshqa maqsadda foydalanishgan taqdirda, ularni hokimiyat zahirasi qaytarib olish bilan bog'lash mumkin. Bu ko'pincha fermerlarga nisbatan bosim sifatida qabul qilinadi. Fermerlar mahalliy davlat hokimiyat organlarining qishloq xo'jaligiga maqsadsiz aralashuvidan aziyat chekishadi.

Shu o'rinda, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligi va sanoatni xomashyo bilan ta'minlash borasidagi strategik ahamiyatga ega bo'lgan tarmoqqa bunday aralashuvlarni tugatish, mehnatkashlarning va bozor iqtisodiyotining o'ziga tayanishiga imkon berish maqsadida qonunchilikka o'zgartirishlar kiritish zarur deb hisoblaymiz. Qishloq xo'jaligi tarmog'i viloyat yalpi hududiy mahsulotining 30%dan ortig'ini tashkil etadi hamda mehnat resurslarining 30%ga yaqinini band qiladi. Shu sababli, ushbu tarmoqning rivojlanishini qonuniy himoya qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Respondentlar tomonidan "Daraxtlar ichida mevali daraxtlar ko'proqmi?" deb so'ralgan savolga 84 kishi — "ha" deb javob bergan bo'lsa, 255 kishi — "yo'q" deb javob berdi, yana 3 kishi esa daraxtlar bilan ko'proq ishchilar shug'ullanishlarini ma'lum qildi.

Yuqoridagi savolnoma javoblaridan kelib chiqadiki, fermer, dehqon va tarmoqqa yaqin shaxslar dala chetida bog'lar tashkil etishga va bu orqali qo'shimcha daromad olishga qiziqish bildiradilar. Biroq, bu borada ularga to'sqinlik qilib kelayotgan muammolar yoki sabablar mavjud.

Tadqiqotlar davomida fermer, dehqon va tarmoqqa yaqinligi bor shaxslarning dala chetida bog'lar tashkil etishlariga qanday muammolar to'sqinlik qilayotganligini aniqlash maqsadida respondentlarga "Paxta dalasi chetiga mevali, qurilishbop va manzarali daraxt o'stirishga nima muammolar to'sqinlik qiladi deb hisoblaysiz?" degan savol bilan murojaat qildik.

Natijada, ular tomonidan 15 ga yaqin javob taqdim etildi. Ushbu javoblarni yanada aniqroq o'rganish maqsadida har bir respondentga 15 ta sabab bir xil tartibda berilib, ularni 1 dan 15 gacha bo'lgan darajalardagi muammolarga ajratishlari so'raldi. Olingan umumiy natijalar asosida, paxta dalasi chetiga mevali, qurilishbop va manzarali daraxt o'stirishga nima va qanday muammolar to'sqinlik qilishi sabablari darajalari tahlil qilindi (2-rasm).

¹ O'tkazilgan so'rovnoma javobi asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

2-rasm. Paxta dalasi chetiga daraxt o'stirish muammolari sabablari tahlili².

Tadqiqotlar asosida o'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, paxta dalasi chetiga mevali, qurilishbop va manzarali daraxtlar o'stirish bo'yicha paxtakorlarda yuzaga kelayotgan muammolar 15 ta sababga tabaqalashtirilib, turli ko'rinishda javoblar berilgan.

Javoblar orasida 1-darajali muhim sabab sifatida 71 kishi dala chetidagi "Daraxtlarni sindirib, mevalarni o'g'irlab ketishadi" javobini tanlagan, 43 kishi esa "Vaqt va resurs yetishmaydi" javobini ko'rsatgan.

"Daraxtlarni sindirib, mevalarni o'g'irlab ketishadi" javobi 2-darajali muhim sabab sifatida 52 kishi tomonidan tanlangan bo'lsa, 3-darajali sabab sifatida 42 kishi qayd etgan.

3-darajali javoblar orasida esa "Fermerda yer unda uzoq vaqt qolishiga ishonch sustligi" javobi yetakchilik qilgan. Shu qatorda, 4-darajali sabab sifatida 41 kishi "Asosiy faoliyatga kirmaydi" javobini tanlagan.

"Bog'dorchilikka oid tajriba yo'q" javobi esa 6-darajali sabab sifatida 28 kishi tomonidan ko'rsatilgan.

1-jadval. Samarqand viloyatida paxta dalasi chetiga mevali va qurilishbop daraxt o'stirishning iqtisodiy samaradorligi³.

№	Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	Yillar							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	G'o'za maydoni	ga	88700	85500	80651	75580	75580	75356,0	72951,0	70414,0
2.	Mevali daraxt	dona/ga*	50	50	50	50	50	50	50	50
3.	Qurilishbop daraxt	dona/ga*	200	200	200	200	200	200	200	200
4.	Daraxtlar o'rtacha hosildorligi**	kg/dona*	50	50	50	50	50	50	50	50
5.	Meva o'rtacha sotish bahosi	kg/so'm*	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	5000
6.	Qurilishbop daraxt o'rtacha qiymati	so'm/dona*	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000	50000

2 O'tkazilgan so'rovnoma respondentlarning javobi asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

3 O'tkazilgan so'rovnoma respondentlarning javobi asosida muallif tomonidan hisoblab chiqilgan.

To'liq meva yoki qurilish materialibop daraxtlar yetishtirilganida										
7.	Mevali daraxtlar soni	mln dona	4,44	4,28	4,03	3,78	3,78	3,77	3,65	3,52
8.	Qurilishbop daraxtlar soni	mln dona	17,74	17,10	16,13	15,12	15,12	15,07	14,59	14,08
9.	Yalpi meva hosili	ming tonna	221,8	213,8	201,6	189,0	189,0	188,4	182,4	176,0
10.	Meva sotishdan tushum	mlrd so'm	221,8	320,6	403,3	472,4	566,9	659,4	729,5	880,2
11.	Qurilishbop daraxtdan daromad	mlrd so'm	177,40	256,50	322,60	377,90	453,48	527,49	583,61	704,14
50x50 bo'lganda meva yoki qurilish materialibop daraxtlar yetishtirilganida										
12.	Mevali daraxtlar soni	mln dona	2,22	2,14	2,02	1,89	1,89	1,88	1,82	1,76
13.	Qurilishbop daraxtlar soni	mln dona	8,87	8,55	8,07	7,56	7,56	7,54	7,30	7,04
14.	Yalpi meva hosili	tonna	110,9	106,9	100,8	94,5	94,5	94,2	91,2	88,0
15.	Meva sotishdan tushum	mlrd so'm	110,9	160,3	201,6	236,2	283,4	329,7	364,8	440,1
16.	Qurilishbop daraxtdan daromad	mlrd so'm	88,7	128,3	161,3	189,0	226,7	263,7	291,8	352,1
17.	Birgalikda sotishdan tushum	mlrd so'm	199,6	288,6	362,9	425,1	510,2	593,4	656,6	792,2

*Respondentlardan olingan so'rovnomani natijasi sifatida ma'lumotlar olingan. Respondentlar soni - 342 kishi.

*Daraxtlar hosildorligi 50-200 kg.gacha bo'ladi, ammo ba'zan iqlimiy noqulayliklar ko'zlangan hosildorlikni bermaydi. Shu sabab, o'rtacha 50 kg/dona deb olindi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umumiy xulosa sifatida aytish mumkinki, fermerlarning ishlab chiqarish jarayonida paxta dalasi chetidan unumli foydalanishga istaklari mavjud. Biroq, turli sabablar va ikkilanishlar bu borada ularga to'siq bo'lib kelgan (1-jadval).

Tadqiqotlar davomida paxta dalasi chetida bog'dorchilik mahsulotlarini yetishtirishning iqtisodiy samaradorligi o'rganib chiqildi. Samarqand viloyatidagi mavjud g'oz'a ekin maydonlari chetida mevali daraxt va qurilishbop (terak) daraxtlar yetishtirishda ko'chat soni, hosildorligi, sotish baholari kabi ko'rsatkichlar 342 ta fermer va dehqon xo'jaligi vakillaridan olingan so'rovnomani natijalariga asoslanib tahlil qilindi. Natijalar minimallashtirilgan ko'rsatkichlarga asoslangan holda hisoblangan.

Agar dala chetlarining yarmiga mevali daraxtlar ekilganida, 440,1 mlrd so'mgacha bo'lgan daromad olinishi, bu orqali 88,0-110,9 ming tonna meva yetishtirilishi mumkin edi. Shu bilan birga, qurilishbop daraxtlardan 352,1 mlrd so'mgacha daromad keltirilishi mumkin. Natijada umumiy qiymatda 792,2 mlrd so'mlik qo'shimcha daromad olinadi.

Agar to'liq meva yetishtirishga asoslangan bog'dorchilik tashkil etiladigan bo'lsa, bu ko'rsatkich 880,2 mlrd so'm daromadga yetishi mumkin. Aksincha, faqat qurilishbop daraxtlar yetishtirilsa, 704,1 mlrd so'mlik daromad olinishi mumkin.

Shu sababli, paxtachilikka ixtisoslashgan klasterlardan bog'dorchilik maqsadida foydalanish qo'shimcha daromad olish imkoniyatini beradi. Faqat bunda daraxtlar soyasi sabab asosiy ekin turidan hosilning kamayishi mumkinligini hisobga olib, mos ekish sxemasini qo'llash lozim.

Samarqand viloyati, Oqdaryo tumanidagi "Afrosiyob Jeans" MChJ paxtachilik klasteri O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 25-yanvardagi 53-son qaroriga asosan tashkil etilib, 9317 gektar yer maydoniga ega.

Oddiy tola kilogrammi 1,5 dollarga sotiladi. Klaster tizimida qayta ishlangan 1 kilogramm toladan to'qilgan mato bitta "denim-indigo" jinsi shimini tikish uchun yetarli. Bu mahsulot dunyo bozorida 500-1000 dollargacha baholanadi. Biz buni minimal qiymatda 15-25 dollar deb hisoblaymiz. 8 ming gektardan olinadigan paxtadan 150-250 million dollar qiymatdagi mahsulot tayyorlash imkoniyati mavjud. Bu xomashyo eksportidan olinadigan daromaddan 10 baravar yuqori bo'lishini ko'rsatadi.

Shu davr mobaynida suv yo'llari va qishloq yaxlitligi saqlangan holda, aholi bilan kelishib, 5 ta hududdagi maydonlar 90-120 gektardan 77 ta uchastkaga bo'lingan.

Kelgusida urug'chilik va seleksiya bilan shug'ullanadigan institutlarning moddiy-texnik bazasini yaxshilash va davlat-xususiy sheriklik asosida urug'chilik klasterlarini tashkil qilish zarur.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, klasterning integratsiya, innovatsiya va iqtisodiy o'sish mezonini ekanligini xulosa qilish mumkin.

Paxta-to'qimachilik ishlab chiqarishini klaster tizimiga o'tkazishda fermer xo'jaliklari, boshqa qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari va to'qimachilik sanoati korxonalarini o'rtasida bozor munosabatlarini shakllantirish hamda zamonaviy ishlab chiqarish shakllarini joriy etish asosida yuqori qo'shilgan qiymatga ega raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish belgilangan⁴.

Jamiyatga tumandagi 222 fermer xo'jaligiga qarashli 9317 gektar paxta maydoni birlashtirilgan. Dalalardan yig'ishtirib olingan hosil jamiyat korxonasida qayta ishlanib, toladan ip kalava, kiyim-kechak va gilam ishlab chiqarish ko'zda tutilgan edi.

Tadqiqotlar davomida paxta dalasi chetida bog'dorchilik mahsulotlari yetishtirishning iqtisodiy samaradorligi o'rganib chiqildi. Samarqand viloyatida mavjud g'oz'a ekin maydonlari chetida mevali daraxt va qurilishbop (terak) daraxtlarni yetishtirishda ko'chat soni, hosildorligi, sotish baholari kabi ko'rsatkichlar 342 fermer va dehqon xo'jaligi vakillaridan olingan so'rovnomaga natijalariga asoslangan holda tahlil qilindi.

Tahlillarda, agarda dala chetining yarmiga mevali daraxtlar ekilganida, 440,1 mlrd so'mgacha daromad bilan 88,0-110,9 ming tonna meva olish mumkinligi aniqlangan. Qurilishbop daraxtlardan esa 352,1 mlrd so'mgacha daromad olish imkoniyati mavjud. Natijada umumiy qiymatda 792,2 mlrd so'mlik qo'shimcha daromad olinishi mumkin.

Agar to'liq meva yetishtirishga asoslangan bog'dorchilik tashkil etilsa, bu daromad 880,2 mlrd so'mga yetishi mumkin. Aksincha, to'liq qurilish materiallaribop daraxtlar yetishtirilsa, 704,1 mlrd so'mlik qo'shimcha daromad olish imkoniyati mavjud.

Paxtachilikka ixtisoslashgan klasterlardan bog'dorchilik maqsadida ham foydalanish qo'shimcha daromadlar keltirishi mumkin. Bunda daraxtlar soyasi sababli asosiy ekin turidan hosilni yo'qotish ehtimoli mavjudligini unutmashlik va shunga mos ekish sxemasidan foydalanish zarur.

Xuddi shunday hisob-kitoblarda "Afrosiyob jeans" MChJ paxtachilik klasterida amalga oshirilganda ham ijobiy natijalarga erishiladi. Yuqorida aytib o'tilgan shart-sharoitlarni hisobga olgan holda, ya'ni qishloqning yaxlitligi saqlangan holda, aholi bilan kelishib, 5 ta hududdagi maydonlar 90-120 gektardan 77 ta uchastkaga bo'lingan. O'rtacha hisobda 222 fermer xo'jaligiga tegishli 9317 gektar paxta maydoni har bir fermer xo'jaligiga 42 gektardan to'g'ri keladi yoki bir fermer xo'jaligiga 0,35 uchastka to'g'ri keladi. Agar yuqoridagi hisob-kitoblarga ko'ra o'rtacha har bir uchastkaga 116 gektar (110-120 gektar) hisoblab, 77 ta uchastkaning chekkalarida mavjud g'oz'a ekin maydonlari bo'ylab mevali va qurilishbop (terak) daraxtlar yetishtirilsa, ularning ko'chat soni, hosildorligi va sotish baholari kabi ko'rsatkichlar natijasida qo'shimcha foyda olish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu foyda mevalardan 10-15% va qurilish materiallaridan 7-9% tashkil etishi mumkin.

Xulosa sifatida "Afrosiyob jeans" MChJ paxtachilik klasterida paxta va undan qayta ishlangan mahsulotlarni yetkazib berish jarayonida paxta dalalaridan unumli foydalanish imkoniyatlari mavjud. Turli sabablar va ikkilanishlardan voz kechib, jadallik bilan ishga kirishish talab qilinadi.

"Afrosiyob jeans" MChJ tarkibidagi Oqdaryo tumani "Hazrati O'roq nabirasi" fermer xo'jaligida jami 124,4 gektar umumiy maydon mavjud bo'lib, bu maydonlar 26 ta konturda joylashgan. Shundan 100,7 gektar haydaladigan maydon, 5,3 gektar bog'lar, 11,6 gektar uzumzorlar, 0,2 gektar terakzorlar, 4,0 gektar kanallar, kollektorlar va zovurlar, 2,2 gektar yo'llar, 0,4 gektar qurilishlar va ko'chalar bilan band bo'lgan.

Oqdaryo tumani "Hazrati O'roq nabirasi" fermer xo'jaligiga tegishli yuqorida viloyat bo'yicha hisoblangan prognoz ma'lumotlariga asoslanib, uning konturida paxta dalalari chetlaridagi uvotlarda qancha vaqtda va qanday sxemada mevali va qurilishbop daraxtlar ekish zarurligi aniqlanadi. Matematik qoida va formulalar keltirilmaydi, faqat yakuniy hisob-kitoblarda jadvali taqdim etiladi. Shunday qilib, aniqlangan ma'lumotlarga ko'ra, fermer xo'jaligi maydonlarining perimetri jami 8 km ni tashkil etadi. Bu esa yuqorida ta'kidlanganidek, 26 ta konturdan iborat bo'lib, ularni 1 gektargacha, 1 dan 7 gektargacha va 7,1 gektardan yuqori bo'lgan 3 ta guruhga ajratish mumkin.

⁴ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori. Paxta-to'qimachilik ishlab chiqarishini tashkil etishning zamonaviy shakllarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida. 53-son. 25.01.2018

2-jadval. Oqdaryo tumani “Hazrati O’roq nabirasi” fermer xo’jaligi yer uchastkalari uvatlaridan qo’shimcha foydalanish imkoniyatlari ⁵.

№	Ko’rsatkichlar	Yillar			
		2025	2026	2027	2028
1.	Uvatlardagi ko’chatlar soni, tup				
1.1.	Olma	1200	1200	1200	1200
1.2.	Shaftoli	600	540	490	410
1.3.	Gilos	1200	1200	1200	1200
1.4.	Terak	1988	1988	1988	1988
2.	Hosildorlik, kg/tup				
2.1.	Olma	52	58	65	71
2.2.	Shaftoli	32	29	26	22
2.3.	Gilos	24	27	31	44
3.	Yalpi hosil, tonna				
3.1.	Olma	62,4	69,6	78,0	85,2
3.2.	Shaftoli	19,2	15,7	12,7	9,0
3.3.	Gilos	28,8	32,4	37,2	52,8
4.	Sotish bahosi, ming so’m/kg				
4.1.	Olma	4,1	4,4	5	5,6
4.2.	Shaftoli	7	7,5	7,8	8,5
4.3.	Gilos	8	8,3	9,2	9,5
4.4.	Terak, min so’m/tup	50	50,3	52,3	55,4
5.	Yalpi daromad, mln. so’m				
5.1.	Olma	255,8	306,2	390,0	477,1
5.2.	Shaftoli	134,4	117,5	99,4	76,7
5.3.	Gilos	230,4	268,9	342,2	501,6
5.4.	Terak	99,4	100,0	104,0	110,1
6.	Ishlab chiqarish xarajatlari, mln so’m				
6.1.	Olma	1,8	2,5	3,8	4,7
6.2.	Shaftoli	0,9	1,1	1,6	1,6
6.3.	Gilos	1,8	2,5	3,8	4,7
6.4.	Terak	3,0	4,2	6,4	7,8
7.	Foyda, mln so’m				
7.1.	Olma	254,0	303,7	386,2	472,4
7.2.	Shaftoli	133,5	116,3	97,8	75,1
7.3.	Gilos	228,6	266,4	338,4	496,9
7.4.	Terak	96,4	95,8	97,6	102,4
8.	Umumiy foyda miqdori, mln so’m	712,6	782,3	920,0	1146,8

Demak, “Hazrati O’roq nabirasi” fermer xo’jaligida mavjud bo’lgan 124,4 gektar yerning uvotlari va chegaralarida band joylarning umumiy uzunligi 12 km 819 metrni tashkil qiladi. Bu uzunlikning 2021-yil mavsumida 9000 metriga mevali daraxtlar (olma, shaftoli va gilos) ekilgan bo’lib, har 3 metrga hisoblaganda 3000 tup mevali daraxt to’g’ri kelgan.

Xuddi shuningdek, qolgan 3819 metrga qurilishbop daraxtlar (terak va boshqalar) 2 metr masofada ekilib, jami 20000 tupga yaqin ko’chatlar ekilgan. Oradan 4 yil o’tib, 2025-yilda va kelgusi davr, ya’ni 2028-yilga kelib, ana shu yaratilgan bog’lardan olingan hosil va daromadlar prognozi keltirildi.

“Hazrati O’roq nabirasi” fermer xo’jaligida yer uchastkalari uvotlariga 3 turdagi mevali daraxtlar (olma, shaftoli va gilos) hamda qurilishbop terak daraxtlari joylashtirilganida, fermer xo’jaligida 2025–2028-yillarda qo’shimcha 712,6–1146,8 million so’m daromad olish imkoniyati aniqlandi.

⁵ Oqdaryo tumani “Hazrati O’roq nabirasi” fermer xo’jaligi ma’lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 14-martdagi "Meva-sabzavotchilik sohasida qishloq xo'jaligi kooperatsiyasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4239-son qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5853-son Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori. "Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida islohotlarni tadqiq qilish, strategik rejalashtirish hamda boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida". PQ-58, 2021-yil 22-dekabr.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida meva-sabzavot mahsulotlarini yetishtirish, qayta ishlash va eksport qilishni ko'paytirish chora-tadbirlari yuzasidan videoselektor yig'ilishi nutqi. 2024-yil 28-noyabr.
5. Porter, M. "Clusters and the New Economics of Competition". Harvard Business Review. URL: <http://hbr.org/product/clusters-and-the-new-economics-of-competition/an>.
6. Настин А.А. «Сельскохозяйственный кластер Дании». Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 2011, №4, с. 45.
7. Глотко А.В. «Инновационно-кластерное развитие АПК». Материалы межрегиональной научно-практической конференции с международным участием «Проблемы и перспективы государственно-правового, экономического и социального развития субъектов».
8. Ergashov, U. Z. (2022). «Meva-sabzavotchilik va uzumchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish, sohaga yaratilyotgan qo'shimcha chora-tadbirlarning iqtisodiy ahamiyati». Academic Research in Educational Sciences, (Conference), 211–217.
9. Ergashov, U. Z., & Boboyev, S. X. (2023). "Ilmiy tadqiqotlarda qishloq xo'jaligi klasterlarining o'rganilishi". Academic Research in Educational Sciences, (SamTSAU Conference 1), 820–831.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

